

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ HÖKÜMƏTİNİN MİLLİ KİMLİK SİYASƏTİ VƏ ONUN AZƏRBAYCAN TÜRK LƏRİNİN ÖZÜNƏQAYIDIŞINDA ROLU

BAYRAMOVA JASMIN NİZAMİ QIZI

Bakı Dövlət Universiteti SABAH qrupları, Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi,
Bakı, Azərbaycan

Elmi rəhbər: **ARZU MƏMMƏDOVA ƏSRƏF QIZI**

Dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Xülasə: Milli kimlik insanın özünü müəyyən bir millətin üzvü kimi qəbul etməsi, o millətin mədəniyyətini, tarixini, siyasi dəyərlərini mənimsəməsidir. Xüsusilə son əsrlərdə aktual olan bu məsələ xalqın həyatında, dövlətlərin ideologiyasında fundamental rola malikdir. İnsanın özünü tanıması, bir millətə, mədəniyyətə aidlik onun bir fərd, vətəndaş kimi mövqeyinin əsasını təşkil edir. Azərbaycan xalqı tarix boyu üzləşdiyi işğal və zülmərlə mübarizə apararkən ən çox kimliyi ilə manipulyasiyalara məruz qalmış, dini, etnik və milli kimlik anlayışları qarışdırılaraq xalq itaət altında tutmaq vasitəsi kimi istifadə olunmuşdur. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində genişlənən milli hərəkatın əsas qayəsi xalqın müstəqilliyini və kimliyini özünə qaytarmaq olmuşdur. 1918-ci il mart qırğınları isə son damla rolunu oynamış, müstəqilliyin zəruri olduğunu xalq üçün sübuta yetirmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanan siyasəti milli kimlik məsələsinə xüsusi əhəmiyyət verərək xalqın özünəqayidişında mühüm rol oynamışdır. Məqalədə milli kimliyin formalaşmasında AXC-nin rolu məsələsi tarixi kontekstdə şərh edilmiş, bu siyasətin mahiyyət və nəticələri təhlil olunmuşdur.

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, milli kimlik, milli hərəkat, erməni-müsəlman qırğınları, dil, təhsil, bayraq, mədəni islahatlar

Giriş: İnsanın mövcudluğu və cəmiyyətdə şəxsiyyət kimi varlığının əsas şərti onun özünü və mənsub olduğu mühiti dərk etməsidir. İlk dövrlərdə insanın əsas qayəsi həyatda qalmaq və qida tapmaq olduğundan bu məsələlər onu düşündürməyib. Lakin zamanla sosial və siyasi vəziyyətin dəyişməsi məsələyə həyati əhəmiyyət qazandırır. Belə ki, cəmiyyəti idarə etməyin və yönləndirməyin ən effektiv metodu onların ideologiya və düşüncəsinə təsir etməkdir. Böyük dövlətlər də məhz bu üsulla öz müstəmləkələrini genişləndirmiş və planlarını həyata keçirmişlər. Xalqın etnik, dini və milli kimlikləri ilə oynanılması ən başlıca məqamlardan biridir. Bu anlayışlar çox vaxt qarışdırılmış və əsas mahiyyətindən uzaqlaşdırılmışdır. Azərbaycan xalqı tarix boyu varlığı uğrunda mübarizə apararkən üzləşdiyi problemlərdən biri də bu olmuş, xalqımız milli kimliyindən uzaqlaşdırılaraq müstəmləkə əsarətinə düşmüşdür. Bunun əsas təzahürünü XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərindəki prosesləri və vəziyyəti araşdırmaqla görmək olar.

Tarixşünaslıqda Cümhuriyyət mövzusu geniş araşdırılmış, tədqiqatçılar məsələni müxtəlif istiqamətdə təhlil edərək müxtəlif səpkidə elmi əsərlər yazmışlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında mövcud fundamental əsərlərə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası” (2 cildə), Aydın Balayev “Azərbaycan milli hərəkatı (1917-1920)”, Anar İsgəndərov “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” kimi dəyərli araşdırmaları aid etmək olar. Sadalanan əsərlər və Cümhuriyyət mövzusunda yazılmış bir çox elmi işlərdə milli kimlik, milli şüur və oyanış mövzularına, AXC-nin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasət və verdiyi töhfələrə siyasi, sosial və iqtisadi istiqamətdə baxılmışdır. Xəliyəddin Xəlilli “Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi” və Faiq Ələkbərov “Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış” əsərlərində isə milli kimlik mövzusunda az da olsa yer verilmişdir. Hər iki əsər Cümhuriyyət dövründə yeridilən siyasətin, atılan addımların xalqa və onun kimliyinə təsirini tədqiq etmiş. Bu iki müəllif milli kimlik mövzusunda fundamental yanaşma ortaya qoymuş, müxtəlif müstəvilərdə mövzunu araşdırmışlar. Bizim isə bu məqalədə məqsədimiz tarixi təhlil metodu ilə dövrə aid sənədli qaynaqlardan, müxtəlif mənbələrdən istifadə

etməklə AXC-nin həyata keçirdiyi siyasətin milli kimliyin formalaşmasında və Azərbaycan türklərinin özünəqaydısında rolunu tarixi yanaşmaya əsasən şərh etməkdir.

1. Cümhuriyyətin yaranması və o dövrdə əhalinin milli kimlik, milli şüur məsələləri

Azərbaycanda milli kimliyin formalaşması prosesi müxtəlif dövrlərə aid edilsə də, əslində hələ də bu proses davam edir. Xanlıqlar dövründə parçalanan torpaqlarımızı birləşdirmək uğrunda XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində bir sıra cəhdlər olmuş, lakin uğursuzluqla nəticələnmişdir, torpaqlarımızın bölünməsi və işğallara gətirib çıxarmışdır. Bu hadisələrin fonunda xalqı yönləndirən və nəzarətdə saxlayan dinə olan bağlılıqları olmuşdur. Uzun illər azərbaycanlılar mənsubiyyətləri barədə konkret bir fikri olmadan, ümumi halda özlərini müsəlman olaraq tanıtmış, etnik və milli kimlikləri barədə düşünməmişdilər. XIX əsrdə Rusiya və İranın müharibə meydanı və əsas hədəfi olan, XX əsrin əvvəllərində siyasi proseslərdə böyük əzab və qırğınlara məruz qalan xalq qəsdən öz kimliyindən uzaqlaşdırılmış, manipulyasiyalara məruz qalmışdır.

XX əsrdə isə Azərbaycan müəyyən inkişafa nail olmuş, öz ziyalı təbəqəsi ilə birlikdə uyğun siyasi şəraitin yetişməsinə gözləməkdə idi. Xalqın böyük bir qismi hələ də özünüdərkədən kənar qalmış olsa da, ziyalı təbəqə öz ciddi və qərarlı fəaliyyəti ilə çalışırdı. Bu dövrdə təkan rolunu oynayan 2 mühüm hadisəni qeyd etmək vacibdir: 1. Rus inqilabı 2. Erməni-müsəlman qırğınları. Məruz qaldığı haqsızlıqlar xalqı birləşməyə və mübarizəyə sövq edir. Bu hadisələrin fonunda milli birlik anlayışının ön plana çıxdığını müşahidə etmək olar. Zamanla ehtiyacımız olanın sadəcə mədəni muxtariyyət yox, müstəqillik olduğunu anlayan ziyalı təbəqə azad və demokratik dövlət qurmaq üçün çalışmağa başlayır.

I Dünya müharibəsinin hələ davam etdiyi bir vaxtda, Şərqdə ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranır. Qısamüddətli mövcudluğuna baxmayaraq, müstəqillik, demokratiya, təhsil, mədəniyyət sahələrində, dövlətin beynəlxalq zəmində tanınmasında, inkişafında AXC əvəzolunmaz xidmət göstərmişdir. Bugünkü dövlətçiliyimizin əsası məhz onunla qoyulmuş, ilk addımı atmaqla xalqa azadlığın, birliyin, kimliyini qorumağın əhəmiyyətini çatdırmışdır. Həyata keçirdiyi islahatların, mədəni tədbirlərin hər biri xalqın milli təfəkkürün formalaşmasında, millətçilik, müstəqillik, mübarizə anlayışlarının düşüncələrdə yer qazanmasında çox önəmli rol oynamışdır.

XX əsrdə Azərbaycanda milli kimliksiz adam yox idi. Xalq tarix səhnəsində var olmaq, kimliyini qoruyub əsarətdən qurtulmaq üçün milli kimliyini müdafiə etməyin, eyni məqsəd uğrunda birləşib mübarizə aparmağın önəmini anlamağa başlayır. Millətin və onun kimlik şüurunun qəti olaraq formalaşması, bəzi istisnaları çıxmaq şərtilə, yalnız milli dövlət ("millət-dövlət") çərçivəsində mümkündür. Bu mənada "Azərbaycan toplumunda millət olmaq iradəsi, sözün əsrimizdəki müasir mənası ilə 28 may istiqlal hadisəsi və bəyannaməsi ilə yarandı". [3]

Cümhuriyyət yaranan dövrdə hələ keçən əsrin sonlarından başlayan milli hərəkətin təsiri və müstəmləkənin dözülməz səviyyəyə çatması xalqın təfəkküründə oyanışa meyli yaratmışdı. Yeni yaranan dövlətə böyük ümid bəsləyənlərlə yanaşı rus hakimiyyətinə keçmək istəyənlər, ya da Osmanlı tərkibinə daxil olmağı müdafiə edənlər də var idi. Hökumət nümayəndələri xalqı istiqlalə səsləyən çıxışlarla müstəqilliyə xələl gətirəcək cəhdlərin qarşısını almaq üçün çalışırdılar. İnsanlar özlərini dini və ya etnik kimliklə tanıdır, milli kimlik anlayışı isə qeyri-müəyyən qalırdı. Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Ü.Hacıbəyli, M.Ə.Rəsulzadə və başqa aydınlarımız bu məsələyə toxunaraq türklərin milli kimliklərini dini kimliklə eyniləşdirdiklərini, bunun yanlış olduğunu dəfələrlə yazmışdılar. Ancaq çar Rusiyasının Azərbaycana işğal altında tutduğu bir əsrə yaxın müddətdə apardığı antitürk siyasətinin nəticəsi olmalı idi ki, millətin özünüdərkli prosesi kifayət qədər ağırlı keçirdi. Milli şüuru çar Rusiyasının ideoloqları tərəfindən zədələnən Azərbaycan türklərinin əksəriyyəti özlərini «müsəlman» olaraq qəbul edirdilər. Ancaq bununla kifayətlənməyib milli kimliklərini «persiyan», «sünni», «şiə», «tatar» kimi göstərənlər də tapılırdı. [4, s. 170]

2. Cümhuriyyətin milli şüuru yüksəltmək və özünəqaydışı təmin etmək üçün həyata keçirdiyi siyasət

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması milli kimlik, millətçilik anlayışlarının ön plana gəlməsi, milli şüurun formalaşmasında həlledici rol oynadı. Həyata keçirilən tədbirlər, islahat və yeniliklər milli identikliyin inkişafına xidmət edərək xalqın oyanışına təsir göstərirdi. Bu fonda xüsusi

qeyd olunmalı məqamlar dil, bayraq, təhsil və mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdir. Lakin onlardan öncə yeni yaradılan dövlətin məhz Azərbaycan adlanması məsələsini vurğulamaq lazımdır. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ideoloqları, başda M.Ə.Rəsulzadə olmaqla yeni dövlətə «Azərbaycan» adının verilməsini isə üç səbəblə izah etmişlər: 1. Cənubi-şərqi Qafqaz və İranın şimal-qərbi tarixən «Azərbaycan» adlandırılmışdır; 2. Cənubi-şərqi Qafqazda və İranın şimal-qərbində, yəni Azərbaycanda yaşayan türklər dil, din, etnik, mədəni-sosial baxımdan birlirlər; 3. «Azərbaycan» adı yalnız türkləri deyil, başqa azsaylı etnik qrupları da özündə birləşdirir. [8] Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Cümhuriyyətin qurucuları olan aydınlarımızın məqsədi sadəcə müstəqillik deyil, həm də etnik kimlikdən milli kimliyə keçidə nail olmaq idi. Millət anlayışının formalaşması ilə Azərbaycan ərazisində yaşayan, irqindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq bütün əhalini vahid hakimiyyətdə birləşdirmək mümkün ola bilərdi. Bu fikir öz təsdiqini AXC-nin İstiqlaliyyət Bəyannaməsində də tapır. Belə ki, Bəyannamədə qeyd olunur: «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən, silkindən və cinsindən asılı olmayaraq öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir; Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sərbəst inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır».

Yarandığı ilk gündən əsas qayəsi uğrunda ciddi cəhdlə çalışan ziyalılarımız xalqın oyanışı və azad ruhda irəliləyişi üçün müxtəlif tədbirlər görmüşlər. Azərbaycan Cümhuriyyəti iqtisadi-siyasi, dövlət quruculuğu işlərinə kompleks yanaşsa da, mənəvi sahəyə prioritetlik verilirdi. İq-tisadi-siyasi, elmi-texniki hər şey milli mənəviyyətin inkişafına, yüksəldilməsinə istiqamətləndirilirdi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ideoloqları düzgün müəyyənləşdirmişdilər ki, sağlam milli mənəviyyətə nail olmadan ölkənin dövlətçiliyinin, iqtisadi-siyasi, sosial inkişafında hər hansı uğur qazanmaq mümkün deyil. [5, s. 316] Dövrün görkəmli ədibləri öz yazıları ilə istər açıq şəkildə, istər simvolik bənzətmələrlə xalqı oyanışa və müstəqilliyə səsləyirdi. Ana dilinin vacibliyi vurğulanır, öz köklərinə, tarix və mədəniyyətə bağlılığın varlığını qoruyub saxlamaqda əsas rolunu ön plana çəkirdi. Xalq istiqlalına səsləyən çağırışlar birləşir və milli oyanışa təkan verirdi. Cümhuriyyət dövrünün ədəbiyyatı, cəmiyyətin siyasi-ideoloji əsaslarının yeni zəmində formalaşmasında, onun mədəni-mənəvi inkişafında həyatın digər sahələrində görülmüş işlərin məcmusundan daha artıq nüfuzədi qüvvəyə malik idi. Müsavatın lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə istiqlal ideyasının kütlələr arasında daha geniş yayılması baxımından ədəbiyyatın xüsusi yeri olduğunu vurğulayaraq yazmışdır: "Mətbuatın, ədəbiyyatın millətin qəlbinə milliyyət və istiqlal toxumu saçıyan bir əməl olduğu məlumdur. Ey millətin lisanül-qeybi olan şairlər, ədiblər. Millətin əməllərini, ulvi niyyət və məqsədlərini oxşayınız, xalqa millət sevgisi, vətən məhəbbəti, hürriyyət eşqi təlqin ediniz". [7]

Ədəbi fəaliyyət göstərməklə yanaşı, elm sahəsində də inkişaf müşahidə olunurdu. 1920-ci ilin əvvəllərində Maarif Nazirliyi nəzdində Arxeologiya şöbəsi yaradılmışdı. Bu həm də tarixi keçmişimizin araşdırılması və qorunması istiqamətində atılmış mühüm addımlardan biridir. Eyni zamanda, Cümhuriyyət dövründə teatr da inkişaf etmişdir. Xalqın milli kimliyini dərk etməsində, milli oyanışda teatrın rolunu yüksək qiymətləndirən hökumət nümayəndələri bu sahəyə xüsusi diqqət yetirmiş, teatrda səhnələşdirilən əsərlər xalqın tarixi keçmişini, qəhrəmanlıqlarını, türk olmağın mahiyyət və əzəmətini ön plana çəkmişdir. Bu istiqamətdəki fəaliyyətlərə kinematoqrafiyanın əhəmiyyətinin nəzərə alınaraq təkmilləşdirilməsini də əlavə etmək olar.

Dil haqqında qanun. Cümhuriyyət yarandıqdan sonra həyata keçirdiyi siyasət və qəbul etdiyi qanunlarla xalqın inkişafı və milli kimliyin formalaşması uğrunda ardıcıl və qətiyyətli fəaliyyət göstərmişdir. İlk olaraq qeyd etməli olduğumuz məqam dil haqqında qanundur. Məlumdur ki, insanın hələ kiçik yaşlardan təfəkkürünün formalaşmasında ana dili həlledici rol oynayır. Danışdığı dil onun şüurunu və özünüdərkini formalaşdırır, aid olduğu mədəniyyəti və milləti qəbul etməsinə xidmət edir. Cümhuriyyət xadimləri məhz bu məqamları nəzərə almaqla, müstəqilliyin və millətçiliyin əsaslarını möhkəmləndirmək məqsədilə dil sahəsində islahatlara böyük önəm vermişlər. İyunun 27-də Azərbaycan-türk dili dövlət dili elan olundu. Bu qərara əsasən, ölkədə məhkəmə, inzibati idarəçilik və digər vəzifələrin başında duranların dövlət dilini öyrənməsi şərti tətbiq olundu. 2 il müddətində onlar dili öyrənməli və sonda imtahan verməli idilər. Əks halda vəzifələrindən azad olunacaqdılar.

Lakin o vaxta kimi rus dilinin işlədilməsinə icazə verilirdi. Ana dilinin dövlət dili elan edilməsi ilə əlaqədar olaraq, təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi qarşıda duran əsas məsələlərdən idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1918-ci il avqustun 28-də ibtidai və orta təhsil müəssisələrində təhsilin ana dilində aparılması haqqında qərar qəbul etdi. Qərara görə, bütün ibtidai tədris müəssisələrində tədris ana dilində aparılır, eyni zamanda, dövlət dili icbari qaydada tədris olunurdu. [2] Bu qərar idarəçilikdə milli kadrların yetişdirilməsi ilə yanaşı milli özünüdərkini formalaşmasında da mühüm rol oynamışdır. 1918-ci il dekabrın 27-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hərbi naziri Səməd bəy əmri ilə Azərbaycan-türk dili orduda da dövlət dili qəbul edilmişdi.

Bayraq haqqında qanun. AXC-nin milli kimlik siyasətinin təzahürlərindən biri onun bayraq qanunu olmuşdur. Azərbaycanın Müvəqqəti hökumətinin 21 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri olan qırmızı rəngli bayraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. Lakin siyasi hadisələr və etirazlar səbəbindən az sonra ondan imtina olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycanın yeni üçrəngli - mavi, qırmızı, yaşıl zolaqlardan ibarət və üzərində ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri olan milli bayrağının təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bu bayraq müstəqilliyimizin ən əsas simvollarından biri idi. Mavi rəng - Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, qırmızı rəng - müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyini, yaşıl rəng - islam sivilizasiyasına mənsubluğunu ifadə edir. Şərqdə ilk demokratik əsaslı, parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mütərəqqi ideyalarla həyata keçirdiyi milli kimlik siyasəti öz əksini simvolik olaraq bu bayraqda tapır. Müstəmləkə əsarətində olduğu vaxt dini və etnik kimliyi ilə manipulyasiyalara məruz qalan xalqı Azərbaycan adı altında vahid millətdə birləşdirmək üçün ideoloji mübarizə gedirdi. Üçrəngli bayram sadəcə Azərbaycan xalqına yox, həm də dünyaya müstəqilliyimizi növbəti dəfə elan etdi.

Təhsil. Çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, xalqımızın milli oyanışını əbədi etməyə çalışan Cümhuriyyət Hökuməti və Parlamenti elmin, təhsilin, və xalq maarifinin, səhiyyənin, inkişafını diqqət mərkəzində saxlayırdı. Ölkənin hər yerində müxtəlif pillədən olan məktəblər, gimnaziyalar, qız məktəbləri, uşaq bağçaları, qısa müddətli müəllim kursları, kitabxanalar, xəstəxanalar, tibb məntəqələri açıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunması haqqında qəbul etdiyi qanunu xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. Milli universitetin açılması Cümhuriyyət xadimlərinin doğma xalq qarşısında çox mühüm tarixi xidməti idi. [6] Xüsusilə dövlət idarəçiliyində, ölkənin xaricdə layiqincə təmsil olunması, xalqın inkişafı üçün davamlı fəaliyyətin təmin olunmasında milli kadrların varlığı həyati əhəmiyyət daşıyırdı. Cümhuriyyət yarandığı vaxt mövcud ziyalı təbəqə rus və Avropa təhsilli olmaqla, aldıkları təhsilə müvafiq dünyagörüşünə malik idilər. Milli universitetin təsis olunması, məktəblərin milliləşdirilməsi, tədrisin ana dilində aparılmasına xüsusi diqqət göstərilməsi milli təfəkkürün formalaşması və Azərbaycan ruhlu nəslin tərbiyəsi üçün həlledici rola malik idi.

Mədəniyyət. AXC-nin həyata keçirdiyi siyasətin əsasını “Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək” ideyası təşkil edirdi. İlk dəfə Əli bəy Hüseynzadə tərəfindən “Füyuzat” jurnalında əks olunan ideologiya AXC-nin rəsmi siyasi kursunu təşkil edirdi. Həyata keçirilən bütün tədbirlərin məğzini də məhz bu ideologiya təşkil etmişdir. Onun əsasını etnik mənşəyi (türklük), dini inancı (islam), siyasi tərəqqini (müasirlik) bir-birinə qarşı qoymadan vahid bir milli kimlik – Azərbaycançılıq ideyası təşkil edirdi. Mədəni və maarif sahəsində həyata keçirilən islahatlar bu ideologiyanın praktiki tətbiqi idi. Bura dil, təhsil, incəsənət və.s sahəsində tətbiq olunan yeniliklər aid idi. Dövlət Teatrı yaradıldı, Dövlət Konservatoriyasının əsası qoyuldu, 1919-cu ildə Parlament binasında “İstiqlal muzeyi” açıldı (bu Azərbaycanın ilk milli muzeyi idi), tarixi yaddaşın qorunmasında mühüm addım olan Dövlət Arxiv Fondu yaradıldı. Bu islahatların hər biri xalqın öz türk kimliyə qayıdışında, milli kimliyini qazanmasında əvəzsiz rol oynamışdır.

3. Həyata keçirilən siyasətin effektivliyi

Müstəmləkə əsarəti altında saysız-hesabsız məhrumiyyət və zülmələrə məruz qalan xalq üçün AXC xilaskar rolunu oynadı. İstiqlal sevinci ilə ayağa qalxan əhali yeni hökuməti sevinclə qarşıladı.

Şairlərin, istiqlal sevincini poetik ifadə edən insanların yaratdığı şeirlər Bakı küçələrində uşaqların xorla oxuduğu nəğməyə, Azərbaycan türklərinin zümrüməsinə çevrilmişdi.

İstiqlal, o yaşayan millətin qəlbində qan,
İstiqlal, o səadət, həyat, zəfər, şərəf, şan.
İstiqlal, o sönməyən məhəbbət bir məşələ,
Könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə.

(Gültəkin).

...Ay işığı, gözəlliyin, qızlığın,
Çiçəklərlə öpüşündən yarandın!
Sərinlətdin baxışınla könlümü.
Buludların uçuşundan yarandın!

Qaranlıqda boğularkən ümidim,
Dan yıldızı yürüşündən yarandın!
Masivədən uçmuş bir ər kölgənin
Dan yeriyə görüşündən yarandın!

(Ə. Cavad) [5, s. 312]

Həyata keçirilən siyasətin effektivliyinin və xalqın yaddaşında həkk olunaraq özünüdərəkə və oyanışa təkan verməsinin bir təzahürü də 1926-cı ildə Şuşada toxunmuş xalçadır. Bu xalça Cümhuriyyətin milli kimlik siyasətinin insanların şüurundakı roluna ən yaxşı nümunələrdən biridir. Üzərində: “Zikr edər cinnü-mələk həm insan. Yaşasın devletü Azərbaycan” və “Hür azade yaşatsun hamunu. Hem hüquq olsun er ile nisvan” yazılmışdır. 1926-cı ildə, kollektivləşdirmə və sənayeləşdirmə siyasətinin başladığı bir dövrdə Şuşada belə bir xalçanın toxunması insanların milli şüurunun yüksək səviyyədə olması və öz dövlətlərinə bağlılıqlarını göstərən faktorlardandır.

Cümhuriyyət dövründə qəbul olunan və tarixdə mühüm yer tutan mütərəqqi qanunlardan biri qadınlara ilk dəfə seçki hüququnun verilməsidir. Sadəcə Şərqdə deyil, bütün dünyada qadına səs hüququ verən ilk dövlət məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olur. Bu addım sadəcə ölkə daxilində deyil, beynəlxalq zəmində də onun nüfuzuna ciddi şəkildə təsir göstərir.

Təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlarla yanaşı, tələbələr dövlət hesabına xarici universitetlərə göndərilir, bacarıqlı mütəxəssis və müasir düşüncəli ziyalılar olaraq formalaşdırılırdılar. Bu addım Cümhuriyyət xadimlərinin dövlətin gələcəyi uğrunda gördükləri ən əhəmiyyətli tədbirlərdən biridir və onların uzaqgörənliyini sübut edir.

Ümumilikdə, AXC-nin milli kimlik və özünüdərək uğrunda həyata keçirdiyi tədbirlər 1920-ci il işğalından sonra xalqın təslim olmayıb müstəqillik üçün mübarizə aparmasına, müasir dövrdə Cümhuriyyətin varisi olan Azərbaycan Respublikasının yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Xalq müstəqilliyin dadını almış, onun dəyərini anlayaraq əsarətdən imtina etmişdir. Sovet dövründə aparılan mübarizə, silahlı üsyanlar, partizan hərəkəti, təbliğatlar buna əyani sübut olmuş, Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməyə gətirib çıxarmışdır. Cümhuriyyət xalqa əsarətin türkə yad olduğunu xatırlatmış, varlığımızı qorumağın və azadlığın yolu olaraq milli kimliyə sarılmağın vacibliyini göstərmişdir.

1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi və davamçısıdır. Cümhuriyyət xalqın çar düşüncəsinin təsirindən xilasında, milli kimliyin formalaşması, türklüyə qayıdışında həyatı əhəmiyyətli rol oynamışdır. İdeologiyasında “Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək” prinsiplərini əsas tutan Cümhuriyyət hökuməti ölkə ərazisində yaşayan bütün xalqların birləşməsi və Azərbaycançılıq məfkurəsi uğrunda mübarizə aparmışdır. Bu ideologiya bu gün də dövlətçiliyimizin əsasını təşkil edir. Milli şüurun formalaşması üçün AXC hökuməti dil, təhsil, mədəniyyət sahəsində islahatlar keçirmiş, gördüyü tədbirlər gələcəyə işıq tutmaqla yanaşı, keçmişin izlərini də qorumağa yönəlmişdir. Azərbaycan türkləri millət səviyyəsinə yüksəlmiş, birlik və müstəqilliyin önəm və mahiyyətini anlamış və məruz qaldığı işğal və zülmərə bir daha boyun əyməyərək müstəqilliyi üçün vuruşmağa davam etmişdir.

4. Nəticə

Beləliklə, Cümhuriyyət yaranana qədər Azərbaycanda milli şüur və özünəqayıdış problemləri var idi. Səbəb 1828-ci ildən Azərbaycanın şimal hissəsinin Rusiyanın, cənub hissəsinin isə İranın müstəmləkəsi altında olması idi. Cümhuriyyətin yarandığı dövrdə Azərbaycanın ziyalı kəsimində Azərbaycançılıq və Türkcülük ideyaları uğrunda mübarizə gedirdi. Əhali isə daha çox ümmətçilik ideyasını dəstəkləyirdi və mütləq çoxluq islam kimliyi ətrafında birləşmişdi. Müstəqil dövlət qurulduqdan sonra bu məsələlər dövlət siyasətinə çevrilir və nəticə etibarilə qısa müddətdə, yəni 23 ay ərzində fəaliyyət göstərsə də, faktiki şəkildə əhalinin milli şüurunun formalaşdırılmasında, türklük, müsəlmançılıq və müasirlik ideyaları ətrafında birləşməsində rol oynadı ki, bu da bayraqda öz əksini tapmışdı. Bu 70 il Sovet imperiyasının hakimiyyəti altında olduğu dövrdə də Azərbaycanda milli şüurun, milli ideyaların bütün assimilyasiya siyasətlərinə dirəniş göstərməsində müsbət rol oynadı.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası 2 cildə. Təkmilləşdirilmiş 2-ci nəşr. 1-ci cild Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 440 səh.
2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Bayraq <https://axc.preslib.az/az/page/6HvLQhaeJq>
3. AXC dövründə azərbaycanlı kimliyinin ümumtürk (osmanlı) identikliyindən ayrılması prosesi haqqında. Aydın Balayev. 28.09.2020 <https://millikimlik.az/2020/2134/>
4. Ələkbərov F. “Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış” (II hissə) Bakı, Bakı, “Elm və Təhsil”, 2014, 500 səh..
5. Xəliyeddin Xəlilli. «Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi». Monoqrafiya. Bakı, «MBM», 2007, 384 s.
6. Rüstəmov Aypara "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dil və əlifba islahatları" məqalə
7. Sabitova Aynur “Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında milli istiqlal və dövlətçilik ideyaları”. 525-ci qəzet.- 2018.- 27 dekabr.- S.6.
8. Türk Cümhuriyyətinə nədən Azərbaycan adı verildi? Faiq Ələkbərli. 7 aprel 2012 <https://modern.az/az/news/22735/>